

“BAXTLI SHAHZODA” ASARIDA BADIY O‘LIM TASVIRI VA UNING TAHLILI

Shodmonova Dildora

Abdulla Oripov nomidagi ijod maktabining
ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

dildora@abdullaoripov.education

Annotatsiya: Mazkur ilmiy tezisdagi Oskar Uayldning “Baxtli shahzoda” asarida o‘limning badiiy tasviri va falsafiy talqini tahlil qilindi. Shahzoda va qaldirg‘ochning o‘limi insoniy mehr, fidoyilik va ma’naviy yuksalish ramzi sifatida ko‘rsatildi. Natijada o‘lim asarda fojia emas, balki abadiy ezgulikning timsoli ekanligi ta’kidlandi.

Annotation: This thesis analyzes the artistic and philosophical representation of death in Oscar Wilde’s “The Happy Prince.” The deaths of the Prince and the swallow are depicted as symbols of love, sacrifice, and spiritual elevation. The study concludes that death in the story is not a tragedy but a metaphor of eternal goodness.

Kalit so‘zlar: Baxtli shahzoda, o‘lim tasviri, ramziy obraz, falsafiy mazmun, adabiy tahlil, axloqiy saboq, qurbonlik, ezgulik va yovuzlik.

Key words: The Happy Prince, depiction of death, symbolic image, philosophical meaning, literary analysis, moral lesson, sacrifice, good and evil.

Adabiyot inson hayotining eng nozik va og‘riqli masalalaridan biri bo‘lgan o‘lim mavzusini ko‘p bora yoritgan. O‘lim — biologik jarayon bo‘lishi bilan birga, falsafiy va axloqiy ma’nolarga ham ega. Oskar Uayldning “Baxtli shahzoda” ertagi ham bu mavzuni ramziy va badiiy usulda tasvirlagan asarlardan biridir. Unda o‘lim an’anaviy dahshat, fojia sifatida emas, balki insoniylik, fidoyilik va ruhiy abadiyatning ifodasi sifatida talqin etiladi. Ushbu tezisdagi shahzoda va chumchuq o‘limining badiiy tasviri, ramziy ma’nolari va estetik xususiyatlari tahlil qilinadi. Asarda o‘lim nafaqat yakuniy jarayon, balki ruhiy poklanish, abadiy hayotga ko‘tarilish timsoli sifatida tasvirlangan. Oskar Uayld ijodi o‘zining ramziy ma’nolarga boyligi, ijtimoiy-falsafiy mazmuni bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Ya’ni asar qahramonlari insoniylik, mehr-oqibat va fidoyilikning yorqin badiiy ifodasidir.

“Baxtli shahzoda” ertagida o‘lim tasvirlari ikki asosiy qahramon — qaldirg‘och va Shahzoda haykali taqdiri orqali ochiladi. Har ikkala qahramonning o‘limi tashqi ko‘rinishda fojia tuyulsa-da, ichki ma’noda u yuksak ma’naviy g‘oya — inson qalbining buyukligi va abadiylikni ifodalaydi.

Shahzoda o‘limi ramzi asarning asosiy g‘oyasini ochib berishga xizmat qiladi. Hayoti davomida hashamatda yashagan shahzoda o‘limidan keyin xalq azobini his eta boshlaydi.

Uning haykali yemirilishi jismoniy o‘limni, ammo qalbning ezgulikka intilishi esa ma’naviy boqiylikni bildiradi. Shahar ahli uni befoyda deb hisoblab, haykalni buzib tashlaydi. Biroq shahzodaning yuragi sindirilmaydi – bu inson qalbining abadiyligi, mehr-shafqatning yo‘qolmasligini ramziy ifodalaydi.

Qaldirg‘ochning o‘limi ham asarda muhim ahamiyatga ega. Qaldirg‘och shahzoda iltimosiga ko‘ra shaharning kambag‘allariga yordam beradi. U iliq mamlakatlarga uchib ketish o‘rniga shahzoda bilan qolib, sovuqda jon beradi. Uning o‘limi – sadoqat, fidoyilik va do‘stlikning eng yuksak timsoli.

Asardagi o‘limning badiiy-estetik talqini – ruhiy poklanish, yuksalish va abadiyatga erishish vositasi sifatida berilgan. Muallif o‘lim orqali moddiy boylik emas, balki ma’naviy qadriyatlar ustuvor ekanini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, o‘lim insoniy ezgulik, fidoyilik va mehr-oqibatning badiiy timsoliga aylantirilgan. Shahzoda va qaldirg‘ochning o‘limi fojiaiy yakun emas, balki ruhiy najot va abadiy ezgulik ramzi sifatida talqin qilinganligi sabab asardagi o‘lim g‘oyasi o‘quvchini chuqur falsafiy mushoha qilishga chorlaydi.

Shunday ekan, asarda qaldirg‘ochning o‘limi – sadoqat ramzi, shahzodaning haykalidan ayrilishi – tashqi go‘zallikning vaqtinchaligini, ammo uning sindmas yuragi – ruhiy abadiyatni ifodalaydi. Shu tariqa, Uayld insonlarni moddiy boylik emas, balki mehr-oqibat, fidoyilik va insoniylikni qadrlashga undaydi. Yana bir e‘tiborli jihati shundaki, asarda shahzoda va qaldirg‘ochning jismoniy o‘limi — Xudo tomonidan qadrlanib topiladi. Ularning “qimmatbaho yuragi” va “sodiq qushi” abadiy hayotga loyiq ko‘riladi. Demak, Uayld uchun o‘lim — insonparvarlik va fidoyilikning yakuni, ammo ma’naviy mukammallikka eltuvchi bosqichdir.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, “Baxtli shahzoda” erdagida o‘lim oddiy yakun emas, balki insoniylik, mehr-oqibat va fidoyilikning eng oliy qadriyat sifatida talqin qilinadi. Shahzoda va qaldirg‘ochning o‘limi badiiy ramz bo‘lib, ular inson ruhining abadiylikka ko‘tarilishini ifodalaydi. Shu tariqa, Oskar Uayld asarda o‘limni hayotning mantiqiy nihoyasi emas, balki ma’naviy poklanishning yuksak bosqichi sifatida talqin qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Uayld, O. (1980). Baxtli shahzoda. Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti.
2. Uayld, O. (2006). Baxtli shahzoda (X. Davron, Tarj.). Toshkent: Yangi asr avlodi.
3. Hojiahmedov, A. (1981). Adabiyot nazariyasi. Toshkent: O‘qituvchi.
4. Yo‘ldoshev, Q. (2002). Adabiyotshunoslikka kirish. Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti.

5. Sharipova, N. (2016). Oskar Uayld ertaklarida ramziy talqin va insoniylik g‘oyalari. O‘zbek tili va adabiyoti, (5), 45–52.
6. Karimov, M. (2010). Jahon adabiyoti tarixi. Toshkent: Universitet.
7. Rasulova, D. (2019). Oskar Uayld ertaklarida badiiy obraz va axloqiy g‘oyalar. Jahon adabiyoti, (3), 77–84.